

सदस्यता संस्थान

Volume - X, Issue II, 2022-2023
ISSN - 2277-7067

Peer Reviewed
**Journal of
Fundamental &
Comparative Research**

शोधसंहिता

Index

1. फिल्म दो बीघा जमीन एवं प्रेमचन्द के उपन्यास गोदान में किसान जीवन की त्रासदी
श्रेयसी सिंह 1-6
2. विकास तथा विस्थापन में संबंध: एक विश्लेषण
विद्यार्थी कुमार 7-11
3. MICRO CONTROLLER BASED INTERNET OF THINGS (IOT) ENABLED
SMART HOMES
Krishna Nand Mishra, Gouri Shukla, Sanjeev Kumar Trivedi, Neeraj
Kumar Tiwari 12-17
4. NADI PARIKSHA(PULSE EXAMINATION): A LITERARY REVIEW
Dr Divyani Soni, Dr Vandana Verma, Prof. Sangeeta Gehlot 18-26
5. INDIAN SITUATION ON COMPARATIVE ADVERTISEMENTS
Dr. Deevanshu Shrivastava 27-35
6. ANGINING CONTOURS OF FUNDAMENTAL RIGHT TO PRIVACY
Pandravada Venkata Ramana Rao 36-44
7. TO STUDY THE ENGLISH POETRY OF THE 20TH CENTURY INDIAN
WRITERS
Dr Gopal S. Vairale 45-56
8. OFFENCE OF FEMALE FOETICIDE AND INFANTICIDE: A SOCIO- LEGAL
STUDY IN INDIAN CONTEXT
Dr. Yogendra Singh, Mr. Brajraj Singh 57-66
9. INSTANCE BASED LEARNER FOR VEHICLE RECOGNITION WITH
PARTIAL OCCLUSION
Kishan Singh 67-74
10. PERCEPTION TOWARDS AYUSHMAN BHARATH-AROGYA
KARNATAKA HEALTH INSURANCE SCHEME IN KARNATKA – A STUDY
Raman Kumar 75-79
11. A STUDY ON THE CHALLENGES FACED BY WOMEN STREET FOOD
VENDORS IN SELECTED AREAS OF COIMBATORE
Jyoti kumari 80-88

फिल्म दो बीघा जमीन एवं प्रेमचन्द के उपन्यास गोदान में किसान जीवन की त्रासदी

श्रेयसी सिंह

शोध छात्रा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रेमचंद का साहित्य भारतीय किसानों की पीड़ा का मार्मिक दस्तावेज है। इनके साहित्य में उपनिवेशकालीन भारतीय किसानों के शोषण का रूप भली-भाँति दिखाया गया है। प्रेमचंद के साहित्य में कलात्मक सृजनशीलता, सामाजिक यथार्थ को कहीं ढकती नहीं बल्कि उसे और गहरे स्तर पर प्रकट करती है। प्रेमचंद के साहित्य का सही मूल्यांकन तभी हो सकेगा जब उसके ऐतिहासिक आधार को समझा जाए। प्रेमचन्द के साहित्य की सम्पूर्ण कल्पना-चेतना भारतीय किसान की जीवन शैली से प्रभावित एवं निर्धारित हुई है। उनके उपन्यास – 'गोदान', 'प्रेमाश्रम', 'कर्मभूमि', और कहानियाँ 'पूस की रात', 'मुक्तिमार्ग', 'पंच-परमेश्वर' में किसान जीवन की ही विविध छवियों को उकेरा गया है।

प्रेमचंद की रचनाओं से यह बात साफ तौर पर समझ में आती है कि किसान उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी गरीबी, देश की गरीबी है। प्रेमचंद के साहित्य में यह भली-भाँति दिखाया गया है कि किसान की हालत चिन्तनीय है। उपनिवेशवादी भारतीय समाज में किसान 'सबका नरम चारा है'। किसान की बेवसी 'गोदान' उपन्यास में होरी के इस वाक्य से जाहिर होती है—

होरी – "हम राज नहीं चाहते, भोग-विलास नहीं चाहते, खाली मोटा-झोटा पहनना और मोटा-झोटा खाना और मरजाद के साथ रहना चाहते हैं। वह भी नहीं सधता"।¹⁴

प्रेमचन्द की रचनाओं में किसानों की दुर्दशा का कारण विस्तार से समझाया गया है। उनकी रचनाओं के द्वारा हमें किसानों के दोस्तों और दुश्मनों को सही-सही पहचान पाते हैं।

किसानों का शोषण कई तरह से किया जाता है। समाज का आर्थिक ढाँचा चाहे पूंजीवादी हो या सामंतवादी या फिर इनसे इतर उपनिवेशवादी हो। शोषण का यह चक्र क्रूर तरीके से चलता रहता है। उपनिवेशवाद में यह शोषण और क्रूर होता है। इसका कारण सभी प्रकार के आर्थिक-क्रिया-कलापों का दमन होता है। उपनिवेशवाद में उद्योग-धंधों का पूरी तरह उजड़ना, लोगों का अत्यधिक मात्रा में बेरोजगार होना, शहरी उद्योग कर्मियों का गाँव की ओर विस्थापित होना इन सभी कारणों से खेत पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। खेती वही, मगर लोग ज्यादा। इस तरह प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक भयानक समस्या उत्पन्न हुई, जिसका शिकार किसान हुआ।

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जिस भारत को अपने अधीन किया था वह कोई आदिकालीन अथवा वंजर भूमि नहीं थी अपितु मध्यकालीन विश्व का चमकता रत्न था। इसकी उपलब्धियों एवं समृद्धि का 'व्यापक एवं विभिन्न उद्योगों द्वारा जुटाई गयी दौलत' – यॉर्कशायर में जन्में अमरीकी एकात्मवादी मंत्री जे0टी0 संडरलैण्ड ने बहुत सारगर्भित वर्णन किया है:

“लगभग प्रत्येक प्रकार का निर्माण अथवा उत्पाद जिसे सभ्य विश्व जानता है— मानव मस्तिष्क और हाथों की प्रत्येक प्रकार की, कहीं भी मौजूद रचना जो अपनी उपयोगिता अथवा सुंदरता के कारण कीमती हो— को भारत में लम्बे समय से बनाया जा रहा था। यूरोप अथवा एशिया के किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में भारत कहीं अधिक औद्योगिक एवं निर्माता राष्ट्र या उसकी कपड़े से बनी वस्तुएं बढ़िया सूती, ऊनी, लिनन एवं रेशमी करघा उत्पाद—सभ्य विश्व में प्रसिद्ध थे, ऐसे ही उत्कृष्ट यहाँ के आभूषण एवं कीमती रत्न थे जिन्हें सुन्दर रूपों में ढाला गया था, ऐसा ही सब प्रकार, गुणवत्ता, रंग और सुन्दर आकारों में ढाला यहाँ का चीनी मिट्टी का सामान था, ऐसा ही बढ़िया काम धातु लोहा, स्टील, चाँदी व सोना में देखने को मिलता था।”^{१५५}

भारत की यह छवि पूरी तरह से बदल दी गई। उपनिवेशवाद ने भारत को निर्यातकर्ता देश से आयातकर्ता देश में बदल दिया। अंग्रेजी शासन की शुरुआत के साथ ही एक ऐसी वैध लूटमार की नींव पड़ी जो भारत में लगभग 200 वर्षों तक जारी रही। किसान भी इसी दुर्व्यवस्था का शिकार था किसान को लूटने की एक निर्मम छवि गोदान उपन्यास में इस प्रकार प्रस्तुत की गई है—

“यहाँ तो जो किसान है, वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे, तो गाँव में रहना मुश्किल है। जमींदार के चपरासी और कारिन्दों का पेट न भरे तो निवाह न हो। थानेदार और कानिसटिबिल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धरम है, वह उनका आदर—सत्कार करें, नजर—नयाज दे, नहीं एक रुपट में गाँव का गाँव बंध जाय। कभी कानूनगों, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जण्ट, कभी कलक्टर कभी कमिसनर। किसान को उनके सामने हाथ बाँधे हाजिर रहना चाहिए।”^{१५६}

गोदान उपन्यास में होरी का संघर्ष अपनी जमीन को बचाने के लिए है। आजीवन वह जमीन बचाने के लिए लड़ता रहा ताकि एक किसान की मौत कर सके मगर अंत में वह केवल एक मजदूर होकर रह जाता है। उसकी सारी खाहिशें, दम तोड़ देती है।

इस उपन्यास के समानांतर बिमल राय द्वारा निर्देशित फिल्म ‘दो बीघा जमीन’ का अध्ययन करें तो इस तथ्य का पता चलता है कि किसान पाई—पाई जुटाए, चाहे कितना भी जतन करे, वह अपनी जमीन बचाने में नाकामयाब साबित होता है। सत्ता तंत्र की जकड़न से स्वयं को छुड़ाना आसान नहीं, वह भी तब जब सत्ता किसान से केवल रूपया वसूलने तक का संबंध रखे।

फिल्म का पहला दृश्य सूखे का है। किसान बेहाल हैं, दो वर्ष से गाँव में पानी नहीं बरसा है। लोग टकटकी लगाए आसमान की ओर निहार रहे हैं, मन्नते माँग रहे हैं, ताकि बादल बरसें, खेती हो और किसानों को पेट भरने के लिए अन्न मिल सके। फिल्म का अगला दृश्य है— ‘आसमान में धिरे काले बादल’ ग्रामीणों की प्रसन्नता सातवें आसमान पर है। किसान के जीवन में पानी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेती के लिए पानी कितना आवश्यक है। सारे किसान अपने—अपने औजार लेकर खेत की तरफ चले गए। दो वर्षों के

लम्बे इंतजार के बाद आज उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिल्म में शम्भू नामक किसान की कथा है। जिसकी दो बीघा जमीन गाँव का ठाकुर हड़पना चाहता है ताकि इस पर मिल बनवा सके। किसान की जमीन पर सबकी नजर होती है, फिल्म में शम्भू अपनी जमीन बचाने के लिए घर के एक-एक बर्तन, पत्नी के गहने सब कुछ बेंच देता है। परंतु फिर भी कुल मिलाकर 65 रूपया ही जुटता है। ठाकुर ने जालसाजी करके 265 रूपये का कर्जदार उसे अदालत द्वारा घोषित करवा दिया। निराश शम्भू कमाने के लिए गाँव छोड़कर कलकत्ता शहर की तरफ चल देता है।

शम्भू की दशा की तुलना गोदान, उपन्यास के मुख्य पात्र होरी से करें तो यही जमीन बचाने की दारुण व्यथा यहाँ भी दिखाई देती है। होरी के पास एक कौड़ी भी नहीं है। जमीन बेचकर वह मजदूर होना नहीं चाहता, मगर कोई उपाय नहीं है। अंत में दातादीन होरी के सामने उसकी बेटी रूपा को एक साठ वर्षीय व्यक्ति से ब्याह देने का प्रस्ताव लेकर आता है। वह व्यक्ति रूपा से ब्याह करने के एवज में होरी को खेत बचाने के रूपये देने को तैयार था। क्या विडम्बना है। खेत बचाने के लिए होरी को अपनी बेटी तक बेचनी पड़ी, वह सन्दर्भ इस प्रकार है—

“मेरा जजमान है। बड़ा अच्छा जमाना है उसका। खेती अलग, लेन-देन अलग। ऐसे रोबदाब का आदमी ही नहीं देखा। कई महीने हुए उनकी औरत मर गई है। सन्तान कोई नहीं। अगर रूपिया का ब्याह उससे करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूँ। मेरी बात वह कभी न टालेगा।”^{पअ}

बेटी बेचने की पीड़ा कितनी गहरी होती है। होरी की आत्मा इस दुःख से छलनी हो गयी।

होरी के दुःख का उसकी बेबसी का चित्रण इस वाक्य से मिलता है—

“होरी ने रूपये लिये तो उसका हाथ काँप रहा था, उसका सिर ऊपर न उठ सका, मुँह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के अथाह गढ़े में गिर पड़ा है और गिरता चला जाता है। आज तीस साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ है और ऐसा परास्त हुआ है कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और जो आता है, उसके मुँह पर थूक देता है।”^अ

फिल्म दो बीघा जमीन में कलकत्ता गया हुआ शम्भू तथा उसका नन्हा सा बालक कन्हैया दोनों काम पाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। शुरुआत में उन्हें काम पाने के लिए दर-दर की टोकर खानी पड़ी, भूखों सोना पड़ा, फुटपाथ पर सोने के कारण उनका सारा सामान भी चोरी हो जाता है। दाने-दाने को मोहताज बाप-बेटे को अंत में कलकत्ता की एक चाल में शरण मिलती है।

इस भटकाव की तुलना ‘गोदान’ के पात्र गोबर के भटकाव से की जा सकती है—

“उस दिन बाजार में चार-पाँच सौ मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई और लोहार और बेलदार और खाट छाननेवाले और टोकरी ढोनेवाले और संगतराश सभी जमा थे। गोबर

यह जमघट देखकर निराश हो गया। इतने सारे मजदूरों को कहीं काम मिल जाता है और इसके हाथ तो कोई औजार भी नहीं है।^{अप}

शम्भू वहाँ हाथ रिक्शा खींचने का काम करता है। वह काम कितना कठिन होता है, दिन भर सवारियों को बैठा कर दौड़ते रहना, उस पर पैसे जुटाने, जमीन बचाने की फिक्र में सही तरह से भोजन भी न कर पाना।

इधर शम्भू के परिवार की हालत भी बेहद बुरी है। उसका पिता बुखार एवं खांसी से पीड़ित है। उसकी पत्नी उदास है। शम्भू का सात-आठ वर्षीय बालक कन्हैया जब पिता की यह हालत देखता है तो स्वयं कमा कर पिता का हाथ बंटाने की सोचने लगता है। उस नन्हें बालक की उम्र और मानसिकता को देखते हुए शम्भू के पड़ोसी की आत्मा द्रवित हो जाती है वह उदास होकर कहता है— 'हाय रे गरीबी, खेलने और खाने के दिनों में भी कमाने की चिन्ता।'

इस फिल्म में कई दृश्य हैं जो कहानी को विस्तार देते हैं। शम्भू मेहनत करके रुपये कमाता है, मगर लोग पूरा पैसा देने से भी कतराते हैं। एक दिन शम्भू तीन जनों को रिक्शे पर बैठाकर लाया। मगर पैसे देते वक्त वे आना कानी करने लगे और जब शम्भू ने पूरे पैसे की माँग की तो उन्होंने शम्भू को चोर कहकर उसका अपमान किया। कैसा है यह समाज! जहाँ मेहनत मजदूरी करके किसी तरह रोजी-रोटी कमाने वाले की भी लोग तनखाह मारना चाहते हैं और शिकायत करने पर चोर कहते हैं। चोर कौन हुआ! यह तो समय तय करता है।

फिल्म छोटे-छोटे दृश्यों में बंटी एक लम्बी महाकाव्यात्मक फिल्म है। आगे के दृश्य में कन्हैया जूता पॉलिश करने लगता है। वह कमाकर 265 रुपये की रकम जल्द से जल्द पूरी कर लेना चाहता है ताकि उसकी जमीन, उसका मकान बच जाए। बालक दिनभर कड़ी मेहनत करता है, उसके दोस्त अपने पैसे की आइसक्रीम खाते हैं, मगर वह कभी एक आना भी खुद पर खर्च नहीं करता। एक बच्चे का अपनी भूख पर इस कदर संयम देखकर पीड़ा होती है। यह बचपन का मर जाना है। बच्चा असमय बड़ा हो गया है। पारिवारिक परिस्थितियों, माँ-बाप की लाचारी को देखकर बच्चे कितने बड़े, कितने समझदार हो जाते हैं। अगला दृश्य है, शम्भू की मानवीयता को प्रदर्शित करने वाला एक विराट दृश्य। यह फिल्म में महज कुछ सेकेण्ड का है मगर इतना मार्मिक है कि इसकी व्याख्या करना जरूरी लगता है। शम्भू दो बच्चियों को रिक्शे से रोज स्कूल छोड़ने जाता है, एक दिन उन बच्चियों का पिता अपने रोजगार छूटने के कारण उसे रिक्शा लाने से मना कर देता है। शम्भू फिर भी उन बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाता है, वहाँ वह पैसे की परवाह नहीं करता। शम्भू के स्वभाव की यह सबसे सुन्दर झलक है। पैसे बचाने के लिए शम्भू रात में भूखों सोता है ताकि पैसे बचाकर वह अपनी जमीन बचा सके। जमीन के प्रति यह गहरा लगाव और सब कुछ दाँव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश करना। यह केवल एक किसान ही कर सकता है। फिल्म में एक दृश्य है जहाँ शम्भू को घोड़ा से भी तेज अपनी हाथ गाड़ी को भगाते हुए दिखाया गया है।

此器之功用，在於...
 其法，以...
 凡用此器者，...
 其功用，在於...
 此器之功用，在於...
 其法，以...
 凡用此器者，...

此器之功用，在於...
 其法，以...
 凡用此器者，...
 其功用，在於...
 此器之功用，在於...
 其法，以...
 凡用此器者，...
 其功用，在於...
 此器之功用，在於...
 其法，以...
 凡用此器者，...

此器之功用，在於...
 其法，以...
 凡用此器者，...
 其功用，在於...
 此器之功用，在於...
 其法，以...
 凡用此器者，...

वह अपनी खेती की मरजाद बचाने का प्रयत्न करता रहा मगर अंत में वह भी हार गया।
उसका बेटा गोबर पहले ही शहर में मजदूरी करने चला गया था।

इन दोनों ही रचनाओं में किसान जीवन की त्रासदी, कर्ज का जाल, जमीन हड़पने की साजिश, किसान जीवन की पीड़ा, भुखमरी, वेगारी, सत्ताधारियों का स्वार्थ, झूठी रसीद बनाना आदि बातें मौजूद हैं।

इन दोनों ही रचनाओं को पढ़ने-समझने से उपनिवेशकाल में किसानों की पीड़ा का यथार्थवादी चेहरा साफ-साफ दिखाई देता है। उनकी शोषण की क्रूर व्यवस्था समझ में आती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

प गोदान, मुंशी प्रेमचन्द, अनुराग प्रकाशन, चौक वाराणसी, पृ० 145

पप अंधकार काल (भारत में ब्रिटिश साम्राज्य), शशि थरूर, वाणी प्रकाशन, पृ० 37

पपप गोदान, मुंशी प्रेमचंद, अनुराग प्रकाशन, चौक वाराणसी, पृ० 282

पअ वही, पृ० 280

अ वही, पृ० 285

अप वही, पृ० 110